

The project is supported by

Sevgili Öğrenciler,

Bu ölçek, evrimle ilgili gerçekleştirilen Avrupa çapındaki bir araştırma kapsamında geliştirilmiştir. Cevaplarınız gizli kalacak ve sadece araştırma amaçlı kullanılacaktır. **İşbirliğiniz bizim için gerçekten çok önemli. Bu nedenle, lütfen ölçekteki maddeleri dikkatle doldurunuz. Her soru için sadece bir seçeneği işaretleyiniz.** Ölçekteki sorulara cevap vermeniz yaklaşık 30 dakika sürecektir. Katılımınız için teşekkür ederim.

1. Yaşınız nedir?

2. Cinsiyetiniz:

Erkek

Kadın

3. Hangi yıl liseyi bitirdiniz?

4. Lisede herhangi bir alan (sayısal, sözel veya eşit ağırlık) seçtiniz mi?

Evet (lütfen alanınızı belirtiniz) _____

Hayır

5. Hangi sınıfa kadar biyoloji dersi aldınız?

- Mezuniyete kadar
 Mezuniyetten 1-2 yıl öncesine kadar
 Mezuniyetten 3-4 yıl öncesine kadar
 Mezuniyetten 4 veya daha fazla yıl öncesinde
 Okulda hiç biyoloji dersim yoktu.

6. Hiç biyoloji, canlı bilimi veya biyoloji öğretmenliği bölümüne kayıt yaptırdınız mı?

- Evet (lütfen 8. Soruya geçin)
 Hayır (lütfen 7. Soruya geçin)

7. Cevabını evetse, hangi programa kayıt yaptırdınız?

- Fen bilimleri (lütfen belirtiniz) _____
 Sosyal bilimler (lütfen belirtiniz) _____
 Mühendislik (lütfen belirtiniz) _____
 İktisadi idari bilimler (lütfen belirtiniz) _____
 hukuk(lütfen belirtiniz) _____
 eğitim (lütfen belirtiniz) _____
 psikoloji (lütfen belirtiniz) _____
 tıp (lütfen belirtiniz) _____
 diğer (lütfen belirtiniz) _____

8. Biyoloji konularına ne kadar ilgilisiniz?

- | Çok fazla ilgiliyim | Fazla ilgiliyim | Oldukça ilgiliyim | Orta derecede ilgiliyim | Neredeyse ilgisizim | ilgisizim | çok ilgisizim |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

9. Biyoloji’de geçen ‘Evrin’ kavramını bildiğinizi düşünüyor musunuz?

- Evet
 Sadece bazı kavramları
 Kısmen
 Hayır
 Diğer (lütfen belirtiniz)

10. Okulda evrimle ilgili bir şeyler öğrendiniz mi?

- Evet
 Hayır
 Bilmiyorum

11. Tüm eğitim hayatınızı Türkiye’de mi geçirdiniz?

- Evet (lütfen 13. Soruya geçin)
 Hayır (lütfen 12. Soruya geçin)

12. Hangi ülkede ve hangi yaş aralıklarında okula gittiniz?

Ülke: _____

Yaş aralığı: _____

13. Resmi olarak hangi mezhebe mensupsunuz?

- Protestan
 Hristiyan özgür kiliseleri
 Katolik
 Ortadoks
 Musevi
 Müslüman (sünni)
 Müslüman (alevi)
 Müslüman (şii)
 Hindu
 Budist
 Yok
 Diğer (lütfen belirtiniz)

- A.** Lütfen aşağıda verilen metni ve olası cevapları dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Daha sonra size göre en uygun bilimsel cevabı işaretleyiniz.
(Sadece tek bir cevabı işaretleyin)

A1.

Venüs kapanı, etçil bir bitkidir. Az miktarda besin içeren topraklarda yetişirler. Özellikle kapan şeklinde adapte olmuş yapraklarıyla böceklerden beslenebilirler. Bu nedenle, besin kaynakları artar ve bitki büyüyebilir.

Bu yapraklar zaman içerisinde nasıl evrimleşmiştir?

Bazı Venüs kapanı bitkileri besin eksikliklerini tanıyabilir ve yapraklarını kapan şeklinde değiştirebilir. Bunun sonucunda böceklerden beslenebilir ve daha kolaylıkla hayatta kalır.	<input type="checkbox"/>
Besin eksikliğinden dolayı, Venüs kapanı bitkisi doğal olarak kapan şeklinde yapraklara sahip olmuştur. Böylece hayatta kalacak bir avantaja sahip olmuştur.	<input type="checkbox"/>
Doğa, Venüs kapanı bitkisini, besin eksikliği olan toprağa karşı adapte etmiştir. Böylece bu bitkiler daha iyi büyüyebilirler.	<input type="checkbox"/>
Bazı Venüs kapanı bitkileri rasgele kapan şeklinde yapraklara sahip olurlar ve böylece besin eksikliği olan topraklarda böcek tüketebilirler. Bundan dolayı, kapan şeklinde yapraklara sahip olan Venüs kapanı bitkilerinin hayatta kalma ve üreme şansı daha fazladır.	<input type="checkbox"/>
Daha iyi büyüebilmek için Venüs kapanı bitkisi besin maddesi eksik toprağa uyum sağlamıştır.	<input type="checkbox"/>
Bilmiyorum.	<input type="checkbox"/>

A2.

Biyologlar evrimden bahsederken 'uyum başarısı' kavramını kullanırlar. Aşağıda, 4 farklı erkek aslanın açıklamaları sunulmuştur.

Sizce hangi aslanın uyum başarısı en fazladır? Lütfen tabloda işaretleyiniz.

İsim	George	Ben	Spot	Sandy	
Kuyruk uzunluğu	3 m	2,55 m	2,7 m	2,7 m	
Ağırlık	173 kg	160 kg	162 kg	160 kg	
Babası olunan yavru sayısı	19	25	20	20	
Ölüm yaşı	13 yaşında	16 yaşında	12 yaşında	9 yaşında	
Erginliğe ulaşan yavru sayısı	13	14	14	19	
Yorumlar	George, çok büyük ve sağlıklı bir aslandı. En güçlü aslandı.	Ben, sürüde en fazla dişiye sahipti.	Spot'un yaşadığı alan bir yangın sonucu zarar gördüğünde, Spot sürüsünü yeni bir alana taşıdı ve beslenme alışkanlıklarını değiştirdi.	Sandy, ayağındaki kesikten kaynaklanan bir enfeksiyon sonucu öldü.	Bilmiyorum.
Uyum başarısı en yüksek hayvan hangisidir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A3.

Avlarını takip ederken çitalar 104 km/h hıza ulaşabilirler.
Buna karşılık, ataları sadece 32 km/h hıza ulaşabildiler.
Çitalarda hızlı koşma yeteneği nasıl gelişti?

Daha fazla av takip edebilmek için çitalar hızlarını adapte ettiler (uyarladılar).	<input type="checkbox"/>
Bazı çitalar rasgele daha hızlıydı ve daha fazla av yakalayabilmişti. Bundan dolayı, daha hızlı çitaların daha fazla hayatta kalması ve çoğalması mümkün olmuştur.	<input type="checkbox"/>
Doğa çitaların hızlarını adapte ettiğinden çitalar daha fazla av yakalayabildiler.	<input type="checkbox"/>
Çitaların atalarından bazıları yeterince av yakalayamadıklarını fark etti. Böylece, hızlarını arttırdılar. Bunun sonucunda, daha fazla av yakalayabildiler ve daha kolaylıkla hayatta kaldılar.	<input type="checkbox"/>
Bu yolla daha fazla av yakalayabildiklerinden dolayı, çitaların koşma hızları doğal olarak arttı. Bundan dolayı onları hayatta kalma avantajı vardı.	<input type="checkbox"/>
Çitaların atalarından bazıları yeterince av yakalayamadıklarından dolayı kendilerini daha hızlı koşmak için eğittiler.	<input type="checkbox"/>
Bilmiyorum.	<input type="checkbox"/>

A4.

Bir grup kertenkele vadide yaşıyordu. Bir deprem sonucu, derin ve geniş bir kanyon oluştu. Bundan sonra bu kanyon kertenkelelerin yaşam alanını ayırdı. Bunun sonucunda kertenkele grubu iki küçük gruba bölündü. Birkaç bin yıl sonra, kanyon bir notada birleşti ve ayrılan bu iki grup, aynı yaşam alanını bir kez daha paylaşmaya başladılar.

Gruplar nasıl evrimleşti?

Vadide yaşayan bir kertenkele.

Her iki grup da, birbirinden ayırt edilemeyecek şekilde aynı şekilde evrimleşti.	<input type="checkbox"/>
Her iki grubun da farklı evrimi, sadece her iki yaşam alanı da birbirinden çok farklı olduğunda mümkün olabilir.	<input type="checkbox"/>
Grupların hangi yönde evrimleştiği tahmin edilemez.	<input type="checkbox"/>
İki grup da hiçbir şekilde evrimleşmeyecektir, her şey daha önce olduğu gibi olacaktır.	<input type="checkbox"/>
Her iki grup da, birbirinden kolaylıkla ayırt edilecek şekilde farklı şekilde evrimleşti.	<input type="checkbox"/>
Bilmiyorum.	<input type="checkbox"/>

A5.

Bantlı salyangozların kabukları farklı renklerde olabilir. Toprağın daha kahverengi olduğu ormanlarda, koyu renkli kabuğa sahip salyangozlar daha sık bulunur. Daha açık renkli kabuğa sahip salyangozlar ise çayırlarda yaşarlar. Bu renk onlara daha iyi bir kamuflaj sağlar. Bu nedenle, bu salyangozlar düşmanlarından daha iyi saklanabilirler.

Bu nasıl gerçekleşmiştir?

Açık renk kabuğa sahip salyangozlar, düşmanların saklanmak için daha iyi bir yol olduğundan dolayı önceki renklerini doğal olarak değiştirdiler. Böylece hayatta kalma avantajları oldu.	<input type="checkbox"/>
Doğa açık renkli kabuğa sahip salyangozları çayırların rengine göre adapte etti. Böylece, bu salyangozlar daha iyi kamuflere olabildiler.	<input type="checkbox"/>
Bazı koyu renk kabuğa sahip salyangozlar, daha iyi kamuflere olabilmek için kabuk renkleri değiştirmek zorunda olduklarını fark ettiler. Bundan dolayı, onlar kabuklarını daha açık renkli hale getirebilmek için daha fazla açık renkli yiyecek tükettiler.	<input type="checkbox"/>
Daha iyi kamuflere olabilmek için koyu renk kabuğa sahip salyangozlar, yaşadıkları çayır ortamına adapte oldular.	<input type="checkbox"/>
Bazı koyu renk kabuğa sahip salyangozlar, daha iyi kamuflere olabilmek için kabuk renkleri değiştirmek zorunda kaldılar ve kabuk renklerini değiştirdiler. Böylece daha az av haline geldiler ve daha kolaylıkla hayatta kalabildiler.	<input type="checkbox"/>
Bazı salyangozlar rasgele daha açık renkte kabuğa sahiptiler ve çayırdaki renklerinden dolayı düşmanları tarafından kolaylıkla fark edilmediler. Böylece daha açık renk kabuğa sahip salyangozlar daha fazla hayatta kalabildi ve üreyebildi.	<input type="checkbox"/>
Bilmiyorum.	<input type="checkbox"/>

A6.

Çöllerde çok az su bulunur. Bütün gün boyunca çok sıcaktır ve güneş ışınları çok yoğundur. Sıcak ve kuru havaya bağlı olarak bitkiler çok fazla su kaybettiklerinden dolayı bu durum birçok bitki için kötü bir durumdur. Yapraklı kaktüsler açısından, önce küçük yapraklı kaktüsler ve daha sonra ise yapraksız dikenli kaktüslere doğru evrimleşti.

Bu nasıl olmuştur?

Daha az su kaybetmek için kaktüsler çöl habitatına (yaşam alanı) adapte olmuşlardır.	<input type="checkbox"/>
Yapraklı bazı kaktüsler çok fazla su kaybetmeleri üzerine yaprakları küçüldüğü zaman daha az su kaybetmişlerdir. Dolayısıyla daha kolaylıkla hayatta kalmışlardır.	<input type="checkbox"/>
Rastgele bazı küçük yapraklı kaktüsler çöllerde daha az su kaybettiklerinden daha fazla yaşama ve üreme şansı yakalamışlardır.	<input type="checkbox"/>
Doğal olarak küçük yapraklı kaktüsler çöllerde daha az su kaybettiklerinden daha fazla yaşama avantajına sahip olmuşlardır.	<input type="checkbox"/>
Doğa kaktüsleri çöl ortamında yaşayacak şekilde adapte ettiğinden daha az su kaybederler.	<input type="checkbox"/>
Bilmiyorum.	<input type="checkbox"/>

A7.

19. Yüzyılın sonunda Zoolog Agust Weismann aşağıdaki deneyi yapmıştır: Farelerin kuyruklarını tamamen kesmiş ve sonuçta kuyrukları kesilen ve bu farelerin kendi aralarında çiftleşmesi sonucu ilk yavrularının nasıl olacağını gözlemek istemiştir.

Kuyrukları kesilen farelerin ilk yavruları nasıl olur?

Meydana gelen yavruların kuyrukları ortalama olarak anne ve babalarından daha kısa olur.	<input type="checkbox"/>
Normal kuyrukları olur ama kuyruklarını kullanamazlar.	<input type="checkbox"/>
Kuyrukları olmaz.	<input type="checkbox"/>
Anne ve babalarının kuyruklarının kesilmesi meydana gelecek yavruların kuyruklarının boyunu etkilemez.	<input type="checkbox"/>
Bilmiyorum.	<input type="checkbox"/>

A8.

Varsayalım ki Zoolog Agust Weismann 20 nesil boyunca her defasında meydana gelen yavrularında kuyruklarını kesmiş ve kendi aralarında çiftleştirmiştir.

21. Nesil fareler nasıl görünecektir?

İlk jenerasyondan (nesilden) itibaren ortalama olarak farelerin kuyrukları daha kısa olacaktır.	<input type="checkbox"/>
Kuyrukları olacak fakat kullanamayacaklardır.	<input type="checkbox"/>
Kuyrukları olmayacaktır.	<input type="checkbox"/>
Farelerin kuyruklarının kesilmesi meydana gelen farelerin kuyruklarının boyunu etkilemeyecektir.	<input type="checkbox"/>
Bilmiyorum.	<input type="checkbox"/>

A9.1

Yukarıdaki şekil kurgusal olarak sincap türlerinin evrimini göstermektedir.
Aşağıdaki şekillerden hangisi şu anda yaşayan sincabı gösteren zaman doğrusudur?

A9.2

Yukarıdaki şekil dört farklı sincap türünün kendi aralarındaki ilişkisini gösteren soy ağacıdır.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi soy ağacına karşılık gelmektedir?

C türündeki sincaplar...

... A türündeki sincaplara daha yakındırlar.

... B türündeki sincaplara daha yakındırlar.

... D türündeki sincaplara daha yakındırlar.

... A ve B türündeki sincaplara aynı derecede yakındırlar.

... B ve D türündeki sincaplara aynı derecede yakındırlar.

... A, B ve D türündeki sincaplara aynı derecede yakındırlar.

Bilmiyorum.

A10.

Aşağıdaki şekillerden hangisi muhtemelen i buz çağından sonraki uzun süreli gelişimi göstermektedir?

Geçmişte

Şuan

Buz çağı olmuştur ve çevrede çok miktarda kar vardır ve hava da soğuktur.

A.

B.

C.

D.

E.

F. Eğer farklı bir durum var ise yazar mısınız? _____

A11.

Aşağıdakilerden hangisi şempanzeye en yakın akrabadır?

Goril	İnsan	Orangutan	Babun	Bilmiyorum.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B.

Aşağıdaki ifadeleri doğru veya yanlış olma durumlarına göre işaretleyiniz. Yalnızca bir şıkkı işaretleyiniz.

B1.

Tek bir bitki veya hayvan yeni yaşam şartlarına adapte olduğu zaman yeni bir tür oluşur.

B2.

Evrime daima ileriye doğru gelişim gösterir.

B3.

İnsan ve şempanze birbirlerinden bağımsız olarak maymunumsu ortak bir atadan evrimleşmişlerdir.

B4.

Daha iyi bir yaşam ortamına adapte olan canlılar daha fazla ürerler.

B5.

Mevcut bir türe ait bireyler arasında çeşitlilik (varyasyon) olmadan türleşme meydana gelmez.

B6.

İnsanoğlunun evrimi tamamlanmıştır.

B7.

Aşağıdaki ifadelerden bazıları doğru bazıları yanlıştır. Yalnızca bir tanesini işaretleyiniz:

Doğru**Yanlış****Bilmiyorum.****B7.1**

Mutasyonlar rast gele meydana gelir.

B7.2

Mutasyonlar hayvan ve bitkiler tarafından kontrol edilir.

B7.3

Mutasyonlar her zaman zararlıdır.

B7.4

Mutasyonların etkisi olmayabilir (nötür).

B7.5

Normal şartlar altında canlılarda mutasyonlar oluşmaz.

B7.6

Mutasyonlar çevresel değişimlerden bağımsız olarak meydana gelebilirler.

- C.** Aşağıdaki zaman skalalarının (çizelgelerinin) hepsi dünyamızın başlangıcından günümüze kadar olan zaman aralığını göstermektedir. **Siz verilen ifadeye göre olayların meydana geldiği dönem aralığını başlangıç ve bitiş noktalarını (çizgi veya kesit) veya devam ediyorsa (doğru veya doğru parçası) olarak çizerek zaman çizelgesinde gösteriniz.**

C1. İnsanoğlunun dünyamızda var olduğu dönemi zaman çizelgesinde gösteriniz. **Örnek:**

Dünyanın Oluşumu *Bugün*

C2. Dinozorların dünyamızda var olduğu dönemi zaman çizelgesinde gösteriniz. **Örnek:**

Dünyanın Oluşumu *Bugün*

C3. Yeryüzünde yaşamın başladığı anı işaretleyiniz (nokta olarak). **Örnek:**

Dünyanın Oluşumu *Bugün*

D.

Aşağıda ifadelere hangi derece katılıp katılmadığınız belirtiniz.

Aşağıdaki ifadelerde belirtilen 'Akıl' kelimesi sizi bir birey olarak tanımlamaktadır ve genellikle 'ruh', 'kişilik' ve 'özbenlik' kavramları yerine kullanılmaktadır.

	<i>Katılıyorum</i>	<i>Bazen Katılıyorum</i>	<i>Kararsızım</i>	<i>Bazen Katılmıyorum</i>	<i>Katılmıyorum</i>
D1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E.

Aşağıdaki ifadelerle hangi derece hem fikir olduğunuzu veya olmadığınızı belirtiniz.

Kişisel Görüşüme göre, ...

Katılıyorum *Bazen Katılıyorum* *Kararsızım* *Bazen Katılmıyorum* *Katılmıyorum*

E1.

... Bütün dünyadaki yaşayan canlı organizmalar milyarlarca yılda gelişmişlerdir.

E2.

... Bilincimiz doğal evrimsel sürecin bir ürünüdür.

E3.

... Canlı organizmaların yaşadıkları çevrelere adaptasyonları evrim teorisiyle açıklanabilir.

E4.

... Zihinsel kapasitemiz doğal evrimsel süreç sonucunda gelişmemiştir.

E5.

... Günümüzde yaşayan bitki ve hayvan türleri kendilerinden önceki türlerden gelişmişlerdir.

E6.

... Ahlaki veya moral hissiyatımız kısmen doğal evrimsel sürecin bir sonucudur.

E7.

... Mevcut canlı organizmalar milyarlarca yılda oluşmuş evrimsel sürecin bir sonucudur.

E8.

... Oldukça karmaşık olan bilincimiz evrimsel sürecin bir sonucu değildir.

F.

İnanç ve dinle ilgili aşağıdaki ifadelere hangi derecede katıldığınızı belirtiniz.

		<i>Katılıyorum</i>	<i>Bazen Katılıyorum</i>	<i>Kararsızım</i>	<i>Bazen Katılmıyorum</i>	<i>Katılmıyorum</i>
F1.	Tanrıya inanırım.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F2.	Tanrının varlığını hissederim.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3.	Tanrının var olduğuna yönelik iyi argümanlar vardır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F4.	Kendimi inançlı bir kişi olarak tanımlarım.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F5.	İnanç olmadan yaşamım anlamsız olurdu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F6.	Bir cennetin varlığına inanırım.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F7.	Dua ederim ve dualarımın gelecekte olabilecek şeyleri değiştirebileceğine inanırım.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F8.	Tanrı ile yakın bir bağ kurduğum zaman kendimi huzurlu hissederim.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F9.	İnancımın dolayı ölümden sonra bir hayatın olduğuna ümidim var.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F10.	Tanrı tarafından gözetlendiğim için hayatımın bir anlamı vardır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Image sources:

Cheetah: DrZoltan/pixabay - Venus Flytrap: naokivin/pixabay - Lizards in the valley: Alexas_Fotos/pixabay - Banded Snails: zimt2003/pixabay - Leafless Cactus: Pexels/pixabay